

MAHALLA TIZIMI FAOLIYATIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING O'RNI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li

Guliston Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Telefon raqami: +998949199000

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207687>

Annotatsiya: Maqolada mahalla tizimi faoliyatida har bir aholi o'zining moliyaviy savodxonlik- va xizmatlar bozorida aktiv pozitsiyani egallash, jamiyatda o'zini va oila a'zolarini moliyaviy farovonligini oshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar va ko'nikmalar o'rganilgan. Muallif tomonidan tahliliy manbalar va xorijiy tajribalar natijalari izohlab ketilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy va moliyaviy ta'lim, moliyaviy madaniyat, moliyaviy xizmatlar, inson farovonligi va hayot sifati, bilim, OAV, iqtisodiy siyosat.

Kirish. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, jamiyatning yuksak ma'naviyatini shakllantirish kabi muhimlik darajasiga ega vazifalardan biri bu-aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, iqtisodiy bilimlarini rivojlantirish masalasidir. Shu vaqtda bir o'rinni savol tug'iladi, hozirgi kunga kelib nega aynan moliyaviy savodxonlik masalasi dolzarb degan savol paydo bo'ladi. Chunki O'zbekistonda mustaqillik yillarida ijtimoiy bozor iqtisodiyotini shakllantirishga qaratilgan islohotlarni chuqurlashuvi va iqtisodiyotni modernizatsiyalash talablari aholining moliyaviy savodxonligini shakllantirish va uni oshirish zarurligini isbotlamoqda.

Tahlil va natija

Bugungi dunyo turli ma'lumotlarga, to'g'ri, noto'g'ri axborotlarga, bir qaraganda tub mohiyatini to'la anglab yetish qiyin bo'lgan xabar va hiylalarga to'lib turganligini har bir ijtimoiy tarmoqda faol insonlar sezishi tabiiy hodisadir. Bunday holatda aholining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish orqaligina xalqaro iqtisodiy munosabatlarga jalb qilingan har qanday davlat, shu jumladan, zamonaviy O'zbekistonning jadal rivojlanishining zaruriy qismi ekanligini e'tiborga olgan holda hukumatimiz aholini moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratdi. Bunday vaziyatda hukumat tomonidan belgilanishi lozim bo'lgan asosiy maqsadlardan biri fuqarolarni shaxsiy mablag'larni samarali boshqarish uchun ma'lumot va ta'lim vositalari bilan "qurollantirish" va natijada mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida sezilarli o'zgarish olib borishdir.

"Moliyaviy savodxonlik- bu insonning moliyaviy madaniyati sohasi va uning yuksalishi va hayotning yaxshilanish darajasini oshirishga olib boruvchi bilimlar jamlanmasi; iqtisodiy jarayonlarni hamda dunyodagi voqea-hodisalardagi o'zgarishlarni hisobga olib, qisqa muddatli qarorlar va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish orqali shaxsiy moliyani boshqarishdagi qobiliyat va qat'iylikni, asosiy moliyaviy tushunchalarni anglab yetishni ifodalovchi darajadir va uning mavjud tizimi bo'lishi kerak. Ushbu fikrda keltirilgan kishilarni qabul qilayotgan quyidagi sabablar bilan belgilanadi.(1 -jadval)

1 -jadval

Mahalla tizimi faoliyatida aholini moliyaviy savodxonligi tizimini joriy etishning dolzarbligi

1-sabab	Aholining daromad manbalari tarkibining o'zgarishi. Yakka tartibdagi va oilaviy tadbirkorlik, kichik biznesdan olinadigan foydalar aholi daromadlari tarkibiga kiradi. Aholi daromadlarida ularning ulushi ortib borar ekan xarajatlarni to'g'ri rejalashtirish hamda investitsiyalar va jamg'armani boshqarishga bo'lgan ehtiyojni ortib ketishi aniq.
2-sabab	Ko'p sonli xususiy tadbirkorlarni paydo bo'lishi. Bu toifadagi tadbirkorlar jimlik ish faoliyati vaqtida turli boshqaruv masalalariga duch keladilar va ularga yechim topadilar: daromad va xarajatlarni rejalashtirish, moddiy resurslarni sotib olishni optimallashtirish, bank xizmatlaridan foydalanish, moliyaviy hisobga olish, moliyaviy oqimlarni va moddiy aktivlarni boshqarish, sug'urta fondlarini shakllantirish, kreditlar olish, qarzni boshqarish, jamg'armalarni investitsiyalash kabilar shular jumlasidandir.
3-sabab	Aholining jamg'armalar va kreditlarni uzoq muddatga olishiga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi jamg'arishning quyidagi funksiyalarini mustaqil amalga oshirish lozim: qo'shimcha pensiya jamg'armalarini amalga oshirish, tibbiyot, ta'lim xizmatlariga to'lash uchun jamg'arish.
4-sabab	Shaxsiy jamg'armalarga investitsiya kiritish hamda moddiy aktivlarini boshqarishdagi imkoniyatlarning kengayishi. Bozor iqtisodiyoti holatida investitsiya kiritish va aholi jamg'armalarini amalga o'tkazishning turli xil usullari paydo bo'ladi. Shuningdek, "Moliyaviy savodxonlik" o'quv kursini noiqtisodiy yo'nalishda tahsil oluvchi OTM talabalari uchun hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari uchun fan sifatida joriy etish belgilangan.

Xulosa

Hozirgi kunda moliyaviy savodxonlik darajasi yurtimizda ma'lum darajada olib borilayapti ammo hali ahnuz yetarli emas, bu muammo individual ijtimoiy guruhlar (ayollar, qariyalar va ta'lim darajasi past insonlar) doirasida ayniqsa keskin tus olgan. Moliyaviy munosabatlarning umumiy murakkablashishi, davlat tomonidan pensiya ta'minotini, qarz mablag'larini olish usullari va boshqalar bo'yicha fuqarolarga yuklatilgan javobgarliklarning oshishi tavakkalchilikning qo'shimcha omili hisoblanadi. Insonlar kundalik faoliyatining bir qismi sifatida optimal harakat algoritmlarini eksperimental tarzda ishlab chiqadilar. Biroq insonning tajribasi ko'pincha mavjud bo'lmaganligi sababli muhim hodisalar (masalan, ipoteka kreditini olish, ta'lim olish, uzoq muddatli investitsiyalarni shakllantirish) kamdan-kam uchraydi. Ayniqsa bu yerda tashqaridan olingan o'ziga xos moliyaviy bilimlarning ahamiyati namoyon bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar uchun moliyaviy savodxonlikni o'z-o'zini baholash keng tarqalgan asosdir. Shunga qaramay, katta obyektivlikka ega bo'lgan boshqa yondashuvlari mavjud. Masalan, Shvetsiyada insonlarning moliyaviy "xatolari"ning uch xil turiga ta'sir qilishini tekshirishga asoslangan usuldan foydalanadilar: diversifikatsiyaning yetarli emasligi, tavakkalchilikni qabul qilishdagi inertsiya va aksiyalarga egalik qilishda dispozitsiya ta'siri.

References:

1. Yusupov, M., Xojiyev, J. D. "Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'ri va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri." 2024-yil, fevral. № 2-son. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot.
2. Komiljon, X., Saidaxmad, A., & Gulizahro, T. (2023). O'ZBEKISTONDA ISH BILAN TA'MINLASH VA AHOLI BAND BO'LMAGAN STATISTIK KO'RSATKICHLARI. *Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения*, 1(6), 128-130
3. Gulizahro, T. (2023). O'ZBEKISTON AHOLISI SONI VA TURMUSH DARAJASI STATISTIKASI. *Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения*, 1(6), 131-133.
4. Abdurahmanova, M., & Nizomova, F. (2022). O 'ZLASHMA SO 'ZLAR BAZASINI YARATISH OMILLARI. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
5. qizi To'yeva, M. S. (2022, November). YANGI O 'ZBEKISTON ORIFA AYOLLARI VA G 'ARB AYOLLARINING JAMIYATDAGI MAVQEYI VA ULARNING HUQUQLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 74-81).
6. Saodat, I. "Ko 'k" leksemasining etimologik tavsifi. O 'ZBEKISTON, 75.
7. Abdurahmanova, M., & Raxmanova, A. (2021). Корпус Лингвистикасида Полисемия. *Computer Linguistics: Problems, Solutions, Prospects*, 1(1).
8. Tursunaliyeva, A. M., & Azizaxon, R. (2022). Tilshunoslikda Kognitiv Yo'nalishlar. *Fan, Ta'lim, Madaniyat Va Innovatsiya Jurnal* | *Journal Of Science, Education, Culture And Innovation*, 1(2), 117-123.